

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

Volume I Issue VI

ECHOES *of* EXPRESSION

A Creative Folio

OCTOBER 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Volume I Issue VI

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue VI (October 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

RANDOLPH G. CATUNGAL, PhD

Faculty

Bulacan State University Sarmiento Campus

Region III, Philippines

[DOI 10.5281/zenodo.17253748](https://doi.org/10.5281/zenodo.17253748)

Paglalakbay sa Limang Kabanata

Sabi nila: “Ayusin naman ang sulat,”
Bawat pangungusap ay dapat na mulat.
Sa Kabanata Dalawa’y kulang ang saysay,
Literature Review, palawakin nang tunay.

Kabanata Tatlo, mga kalahok ay kulang,
Talatanungan ko, matatapos pa lamang.
Kabanata Apat, talanguhit ay nagkakagulo,
SPSS laging ayaw makisalo.

Sa Kabanata Lima, rekomendasyon,
Parang mga sermon na walang direksyon.
Mga Sukat at palugit, mali na naman,
Adviser, muling napapailing naman.

Ngunit sa dulo ng lahat ng kaba,
Pangarap na diploma ay makukuha.
Sa bawat rebisyon, sa bawat pagsubok,
Tagumpay, kahit ilang ulit mapagod.